
INTEGRANDO SABERES: A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA COMO BASE PARA SISTEMAS PRODUTIVOS INDÍGENAS SUSTENTÁVEIS

DOI: 10.5281/zenodo.17976191

Gustavo Paschoal Teixeira de Castro Oliveira¹

¹Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
paschoal@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7410990226412683>

Larissa Puhl Bif Aires²

²Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
laribif@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2896966574768230>

Gizella Magalhães Bezerra³

³Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
gizellamb@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4222120251346684>

Jackeline Ferreira Paz⁴

⁴Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
jackelinepaz@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2085968172085773>

Ana Karen dos Santos Arruda Lucena⁵

⁵Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
anakarenlucena@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3110639423084815>

Andreia Cristina de Camargo Modolo⁶

⁶Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
andreia.c.modolo@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0684484255892133>

Leonardo de Andrade Carneiro⁷

⁷Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
leonardo.andrade@utf.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁸

⁸Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial em Agronegócio – ESMAT
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT33: Educação no Campo, Quilombola e Indígena.

Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre os fatores que contribuem para o fortalecimento das atividades produtivas entre povos indígenas no Brasil. A análise está ancorada na

Convenção nº 169 da OIT, que assegura o direito à consulta livre, prévia e informada, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e a ODS 18 (valorização dos povos e comunidades tradicionais, no contexto brasileiro) e na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), que orienta ações para garantir autonomia e sustentabilidade em territórios indígenas. O objetivo do estudo é analisar as metodologias participativas e suas contribuições para a implantação de sistemas produtivos sustentáveis em territórios indígenas, com base em uma revisão sistemática centrada na experiência da etnia Xerente, no Tocantins, região da Amazônia Legal. Quanto aos aspectos metodológicos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, com critérios definidos para inclusão e avaliação de estudos relacionados às contribuições para atividades produtivas em comunidades indígenas. O único estudo incluído abordou o desenvolvimento de um sistema integrado de produção de alimentos com participação direta da comunidade Xerente, utilizando métodos como mapeamento participativo, matrizes de avaliação, diagramas de Venn, entrevistas e sessões de feedback. A análise indicou que abordagens participativas são fundamentais para integrar o conhecimento tradicional com novas práticas produtivas, respeitando a cultura, o calendário sazonal e os modos de vida locais. O modelo denominado “Sistemão” priorizou o cultivo de peixes, bananas e hortaliças, com foco na segurança alimentar e no fortalecimento das práticas agrícolas já existentes. O processo também promoveu a construção de confiança entre a equipe técnica e os membros da comunidade, além de contribuir para o fortalecimento da governança comunitária e para o engajamento em políticas públicas alinhadas aos direitos indígenas. Os resultados estão em consonância com os princípios da OIT 169, da PNGATI e dos ODS 8 e 18, que apontam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e respeito à diversidade cultural. Conclui-se que o fortalecimento das atividades produtivas indígenas exige estratégias participativas que valorizem os saberes tradicionais e reconheçam a autonomia das comunidades. A integração entre práticas ancestrais e tecnologias adaptadas favorece o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis, promovendo trabalho digno, segurança alimentar e a valorização cultural. A experiência analisada, embora limitada a um único estudo, oferece diretrizes relevantes para futuras intervenções e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento territorial indígena com base em diálogo, escuta ativa e respeito às especificidades socioculturais.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Governança Comunitária; Povos Indígenas.

Referências

BRASIL. **Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012.** Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm. Acesso em 4 dez. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.** Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5. Acesso em 4 dez. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.** Disponível em:

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 4 dez. 2025.

PRYSTHON, Adriano *et al.* A participação favorece a implantação de um sistema integrado de produção de alimentos, na etnia Xerente, Amazônia Legal, Brasil. **Agricultura familiar: pesquisa, formação e desenvolvimento**, v. 17, n. 2, p. 29-49, 2025. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1167508/1/ParticipacaoFavoreceImplantacao.pdf. Acesso em 4 dez. 2025.